

जनपद सहारनपुर नगर निगम में विगत वर्षों (2021-2024) में जन्म दर तथा मृत्यु दर का एक तुलनात्मक अध्ययन

खालिद अनवर¹ एवं सत्यम त्यागी²

1. अर्थशास्त्र विभाग, जे.वी. जैन कॉलेज सहारनपुर (उ.प्र.)
2. छात्र, एम.ए. (अन्तिम वर्ष), अर्थशास्त्र विभाग, जे.वी. जैन कॉलेज सहारनपुर (उ.प्र.)

Received : 18/02/2025

1st BPR : 26/02/2025

2nd BPR : 05/03/2025

Accepted : 16/03/2025

Abstract

यह अध्ययन जन्म दर और मृत्यु दर के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है और उनके बीच के कारणों का पता लगाने का प्रयास करता है जन्म दर और मृत्यु दर के आँकड़ों किसी क्षेत्र की जनसंख्या की सेहत और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इस अध्ययन में जनपद सहारनपुर नगर निगम में विगत वर्षों में जन्म दर मृत्यु दर का एक तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है अध्ययन के परिणामों से पता चलता है कि जनपद सहारनपुर नगर निगम में जन्म दर में कमी हुई है, और मृत्यु दर में भी कमी हुई है।

Key words: जन्म दर, मृत्यु दर, जनपद सहारनपुर नगर निगम।

प्रस्तावना

सहारनपुर नगर निगम उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्र है जो अपनी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है यह क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर नगर निगम में जन्म दर और मृत्यु दर का तुलनात्मक अध्ययन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र भी जनसंख्या के स्वास्थ्य और विकास के बारे में गहराई से समझने में मदद करता है।

जन्म दर से हमें पता चलता है कि क्षेत्र में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि मृत्यु दर से पता लगता है कि कितने लोग मर रहे हैं। इन दोनों दरों का अध्ययन करने से हमें क्षेत्र की जनसंख्या के स्वास्थ्य और विकास के बारे में एक व्यापक ज्ञान मिलता है प्रजनन दर किसी महिला द्वारा अपने जीवनकाल में होने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है। यह शिक्षा, गर्भनिरोधकों तक पहुँच, और महिलाओं की स्थिति जैसे कारकों से प्रभावित होती है। वैश्विक स्तर पर प्रजनन दर कम हो रही है। भारत में, 2019-2020 के बीच की प्रजनन दर 2.0 रही, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है।

मृत्यु दर किसी निश्चित समय में किसी निश्चित आबादी में होने वाली मौतों की संख्या होती है। यह जनसंख्या के आकार के मुताबिक मापी जाती है। मृत्यु दर मृत्यु की संभावना और मृत्यु के प्रति संवेदनशीलता को भी दर्शाती है। मृत्यु की गणना किसी निश्चित समय अंतराल में जीवित जन्मों की संख्या से विभाजित करके की जाती है

उद्देश्य

विगत वर्ष (2021-2024) में जन्म दर तथा मृत्यु दर का एक तुलनात्मक अध्ययन।

सारणी सहारनपुर नगर निगम की कुल जनसंख्या :

वर्ष	जन्म दर	वृद्धि दर
2021	26%	-
2022	23%	-3.00%
2023	19%	-4.00%
2024	16%	-3.00%

वर्ष	कुल जनसंख्या
2021	917,000
2022	944,000
2023	972,000
2024	1,001,000

स्रोत : जिला अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, सहारनपुर नगर निगम:

सारणी : सहारनपुर नगर निगम में विगत वर्षों में जन्म दर (प्रतिशत में)

स्रोत : जन्म व मृत्यु विभाग (सहारनपुर नगर निगम)

उपयुक्त सारणी विगत वर्षों में सहारनपुर नगर निगम कि जन्म दर में प्रतिशत परिवर्तन के आँकड़े प्रस्तुत करती है। आँकड़ें बताते हैं कि सहारनपुर नगर निगम में जन्म दर पिछले कुछ वर्षों से लगातार कम हो रही है और यह 2021 में 26% से घट कर 2024 में 16% हो गई है।

2021 से 2022 तक जन्म दर में 3% कि गिरावट हुई है

2022 से 2023 तक गिरावट 4% रही जो सबसे अधिक है

2023 से 2024 तक इसमें पुनः 3% कि गिरावट हुई है

इस गिरावट के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे - परिवार नियोजन उपाय, सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ और प्रवासन प्रवृत्तियाँ आदि।

सारणी : सहारनपुर नगर निगम में विगत वर्षों में मृत्यु दर (प्रतिशत में)

वर्ष	मृत्यु दर	वृद्धि दर
2021	7.6%	-
2022	5.2%	-2.4 %
2023	5.4%	0.2 %

स्रोत : जन्म व मृत्यु दर विभाग (सहारनपुर नगर निगम)

उपयुक्त सारणी दर विगत वर्षों में सहारनपुर नगर निगम के मृत्यु दर में प्रतिशत परिवर्तन को प्रस्तुत करती है। मृत्यु दर में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है जो 2021 में 7.6% से घट कर 2024 में 4.7% तक हो गई। सबसे बड़ी गिरावट 2021 और 2022 के बीच हुई जहाँ मृत्यु दर में 2.4% की गिरावट आई।

2021 में उच्च मृत्यु दर (7.6%) संभवतः कोविड-19 महामारी के कारण थी जिसके कारण बड़ी संख्या में मृत्यु हुई। 2022 में गिरावट का कारण व्यापक टीकाकरण, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और महामारी की गंभीरता में कमी को माना जा सकता है। 2023 में मृत्यु दर में मामूली वृद्धि विभिन्न मौसमी बीमारियों के प्रकोप का संकेत देती है। 2024 में निरंतर गिरावट का कारण बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, रोग नियंत्रण उपाय आदि हैं।

साहित्य की समीक्षा

जनपद सहारनपुर नगर निगम में विगत वर्षों में जन्म दर और मृत्यु दर का एक तुलनात्मक अध्ययन शोधकर्ता तथा संस्थाओं द्वारा निम्न प्रकार से किया गया है।

1. डॉ आर के शर्मा – " जन्म दर और मृत्यु दर पर सामाजिक - आर्थिक परिवर्तनों का प्रभाव " (2020)
2. डॉ एस के गुप्ता – " जन्म और मृत्यु दर शिक्षा और आय का प्रभाव " (2019)
3. भारत में शिक्षा और जन्म/मृत्यु दर : भारत में शिक्षित महिलाओं में जन्म दर कम होती है और मृत्यु दर भी कम होती है। (N.S.S.O, 2017-2018)
4. भारत में आर्थिक विकास और जन्म/मृत्यु दर : भारत में आर्थिक विकास के साथ परिवार नियोजन में वृद्धि होती है, जिससे जन्म दर में कमी आती है। (RBI, 2020)
5. भारत में स्वास्थ्य सेवाएं और जन्म/मृत्यु दर : भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि के साथ मृत्यु दर में कमी आती है। (MOHFW, 2019)
6. शिक्षा और जन्म/मृत्यु दर : शोध अध्ययनों से पता चलता है की शिक्षित महिलाओं में जन्म दर कम होती है और मृत्यु दर भी कम होती है। (UNICEF, 2019)
7. उत्तर प्रदेश में शिक्षा और जन्म/मृत्यु दर : उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास के साथ परिवार नियोजन में वृद्धि होती है, जिससे जन्म दर में कमी आती है। (UPGovt, 2020)
8. उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और जन्म/मृत्यु दर : उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि के साथ मृत्यु दर में कमी आती है। (UPHealth Dept, 2019)

निष्कर्ष

सहारनपुर नगर निगम में वर्ष 2021 से 2024 तक के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नगर क्षेत्र में जनसांख्यिकी परिवर्तन (Demographic Transition) की महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही है। जो सामाजिक और आर्थिक प्रगति की ओर संकेत करती है।

जन्म दर में निरंतर गिरावट यह दर्शाती है। कि परिवार नियोजन, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और शहरीकरण के प्रभाव के कारण जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रित हो रही है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि नागरिकों की सोच में परिवर्तन आया है। अब छोटे परिवार की अवधारणा को अधिक महत्व दिया जा रहा है।

मृत्यु दर में धीरे धीरे गिरावट से यह संकेत मिलता है कि नगर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है। मृत्यु दर में कमी यह भी दर्शाती है कि संक्रामक रोगों पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है और जीवन प्रत्याक्ष (Life Expectancy) में वृद्धि हुई है। उक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि जन्म और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आई है परंतु जन दर अभी भी मृत्यु दर से अधिक है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया जारी है परंतु उसकी गति धीमी हो गई है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जन्म व मृत्यु दर में गिरावट नगर निगम कि सकारात्मक विकास प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है। जन्म दर में कमी से नागरिक सुविधाओं पर भर कम होगा, जबकि मृत्यु दर में कमी स्वास्थ्य सेवाओं कि सफलता को दर्शाती है

सुझाव

जन्म दर व मृत्यु दर के दीर्घकालिक प्रभावों पर भी विचार किया जाए। यदि जन्म दर में गिरावट की प्रवृत्ति लगातार बनी रहती है, तो भविष्य में कार्यशील जनसंख्या (Working population) की कमी हो सकती है जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी पद सकती है। साथ ही बुजुर्ग जनसंख्या (Aging Population) में वृद्धि से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और वृद्धजन स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता बढ़ेगी।

अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकार और प्रशासन इन जनसांख्यिकी परिवर्तनों के दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करे और ऐसी योजनाएं बनाए जो जनसंख्या नियंत्रण के साथ-साथ सामाजिक व आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित करे।

संदर्भ सूची

1. डॉ. वि. कुमार, डॉ. शिवनारायण गुप्त " जनांकिकी " (पृष्ठ – 164,165 168] 169)
2. जन्म दर तथा मृत्यु दर विभाग (सहारनपुर नगर निगम)
3. प्रो. ए. एन. अग्रवाल " जनसंख्या अध्ययन " (2018)
4. [https:// www. Census 2011.com.in](https://www.Census2011.com.in)
5. [https:// Saharanpurnagarnigam.com](https://Saharanpurnagarnigam.com)

*** **